

Handreichung zum Forschungsdatenmanagement (SUH, UB Hildesheim). Der Datenmanagementplan. Beispielfragen für den h2020-Antrag.

Im Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union (EU) für die Jahre 2014-2020 "Horizon 2020" wurde ein Pilot für Forschungsdaten ("[Open Research Data Pilot](#)") gestartet.

Bewilligte Projekte müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen und Maßnahmen zur Zugänglichmachung von Forschungsdaten in einem Datenmanagementplan (DMP) beschreiben.

FAIR Prinzipien im Rahmen von H2020

Hinter dem Akronym "FAIR" verbirgt sich Anforderungsprofil zum Umgang von Forschungsdaten, mit denen sich ein DMP leicht aufbauen lässt:

- **Findbarkeit**
Welche Standards können bereits in den Metadaten spezifiziert werden?
Welche Schlüsselbegriffe für die spätere Suche sind vorbereitet?
- **Open Access**
Spezifizieren, welche Daten später online verfügbar gemacht werden. Welche Software oder Methoden sind notwendig, um die Daten nutzen zu können? Wie wird der Zugriff im Fall der Zugriffsbeschränkung geregelt?
- **Interoperabilität**
Werden für alle Datentypen Standards genutzt? Wie werden Abweichungen von bestehenden Standards dokumentiert?
- **Reuse / Nachnutzbarkeit**
Unter welcher Lizenz werden die Daten verfügbar gemacht. Ab wann genau werden die Daten verfügbar gemacht?

Link zu den Guidelines:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

Um diese Datenmanagement-Pläne innerhalb von RDMO einfach erstellen zu können, wurde ein Template nach folgenden Anforderungen erstellt (FDM Bayern - <https://www.fdm-bayern.org/h2020-template/>):

- Die Fragen folgen dem H2020-Vorschlag bis auf wenige Ausnahmen eins-zu-eins. Dies erleichtert die bislang rein formale Prüfung des DMP durch die Förderer.
- Die teilweise unklaren Formulierungen des original H2020-Plans wurden mit klärenden Hilfetexte versehen.
- Die RDMO-Vorlagen wurden mit allgemeinen Information zu den Themen, die in den jeweiligen Abschnitten behandelt werden angereichert; etwa Verweise auf publizierte DMP aus früheren H2020-Projekten oder Empfehlungen von Fachzentren.
- Die RDMO-Vorlagen können relativ einfach an Besonderheiten der eigenen Einrichtung angepasst werden.

Die [RDMO-Vorlagen gibt es hier](#).

Die SUH wird die Fragenkataloge weiter ergänzen und anpassen (Stand: August 2020).

Weitere Informationen bzgl. EU-geförderter Projekte und Datenmanagementplänen:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm

TEMPLATE HORIZON 2020 DATA MANAGEMENT PLAN (DMP)

Annotated version for the use of participants under Societal Challenge 1

- Instructions and footnotes in blue must not appear in the text.
- For options [in square brackets]: the option that applies must be chosen.
- For fields in [grey in square brackets] (even if they are part of an option as specified in the previous item): enter the appropriate data.

Introduction

This Horizon 2020 DMP template has been designed to be applicable to any Horizon 2020 project that produces, collects or processes research data. In order to address specific issues under the different thematic priorities of the programme, though, updated versions can be prepared based on identified needs. In this template you will find specific annotations for projects funded from Societal Challenge 1 (Health, demographic change and wellbeing).

You should develop a single DMP for your project to cover its overall approach. However, where there are specific issues for individual datasets (e.g. regarding openness), you should clearly spell this out.

[Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020](#) are available in the Online Manual.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/reporting/h2020-tpl-0-a-data-mgt-plan-annotated_en.pdf